

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-3>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умар оғли

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Sharipov S.S. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (ТАРЖИМА ЛЕКСИКОГРАФИЯСИ) РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	5
2. Akhadova Guzal Imatulloevna, Mavlyanova Nilufar Suvankulovna METHODOLOGY AND PRINCIPLES OF USING ROLE PLAYING IN FOREIGN LESSONS.....	12
3. Atayeva Khusniya Kurashevna, Fayziyeva Yulduz Yusupovna USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND TEACHING METHODS AT THE RUSSIAN LANGUAGE LESSON.....	17
4. Absamatova Gulhayo Bakhodirovna LINGUISTIC FEATURES OF SIGN LANGUAGE AUTOMATIZATION.....	24
5. Shuhratova Visola jamshid qizi KAZUO ISHIGURONING "DAFN ETILGAN GIGANT"ASARIDAGI KONSEPTLAR UYG'UNLIGI.....	30
6. Bazarova Shahlo Shuxratovna KOREYS ADIBASI SHIN KYON SUK IJODINING O'ZIGA XOSLIGI XUSUSIDA.....	36
7. Kasimova Adiba Nasirovna TRANSLATION METHODS AND TECHNIQUES OF PUBLICISTIC MATERIALS.....	41
8. Арзикулова Хуршида Акабаралиевна “ГОРАЦИЙ” ТРАГЕДИЯСИДА ИНСОНИЙ ФАЗИЛАТЛАР ВА ОИЛАВИЙ БУРЧ.....	47
9. Mamadjanova Nargiza Mahmudjanovna ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA MUROJAATNING KOMMUNIKATIV FUNKSIYASI.....	52
10. Икромова Нигина ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ч.АЙТМАТОВА “ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРИ!”).....	58
11. Абдусаматов Зафарбек Нурмат ўғли ЎЗБЕК ТИЛИДА АНТРОПОНИМЛАР ТУРИ ВА ИФОДА ШАКЛЛАРИ.....	65
12. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	70
13. Achilova Noila Hamroqulovna SUYUQLIK MIQDORINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	75
14. Tadjibayeva Gulzoda ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA ANTROPOTSENTRIK PARADIGMA.....	81
15. Begimqulova Dilobar INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA REDUPLIKATIVLIKNING MORFOLOGIK IFODALANISHINING QIYOSIY TAHLILI.....	86
16. Amonova Zilola Qodirovna, Axrorova Zufnunabegim Rizvonovna HUSAYNIYNING BADIY MAHORATI.....	93

17. Наргиза Жахонова ТАВТОЛОГИЯ ВА ПЛЕОНАЗМНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	99
18. O`dayeva Shahnoza Shuxratovna RANG, MAZA-TA`M MA`NOSINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	105
19. Gaybullayeva Malokhat Pulatovna HISTORICAL DEVELOPMENT OF ENGLISH DIALECTS.....	111
20. Xamrayeva Zebiniso Xaydar qizi QO`SHMA GAPNING STRUKTUR – SEMANTIK TAHLILI (INGLIZ TILI ASOSIDA).....	116
21. Umaraliev Dildora Takhirjanovna PECULIARITIES OF LEGAL TERMS.....	122
22. Дилноза Раматжановна Рузматова ХОЛИД ҲОСИЙНИЙ АСАРЛАРИДА АФҒОНИСТОН ПЕРСПЕКТИВАСИ: ТАРИХИЙ ВА БАДИИЙ ТАЛҚИН.....	128
23. Sodiqova Yulduz Furqatovna LITERARY TEXT AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH AND THE PROBLEM OF ITS INTERPRETATION.....	134
24. Bozorbekov A. LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	138
25. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	144
26. Воситов Валижон Абдувахобович ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТУРКИЗМЛАРНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ САБАБЛАРИ.....	150
27. Холибекова Омонгул Кенжабоевна ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АЛЛЮЗИВ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТАЛҚИНИ.....	155
28. Дилбар Холтемировна Ниязова ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛИСОНИЙ ШАХС ТИПЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ МАХСУС БИРЛИКЛАР.....	160
29. Шамахмудова Азиза Фуркатовна ҲУРМАТ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ГЕНДЕР АСПЕКТЛАРИ.....	167
30. Azimov Abdikhamidullo Xolmanovich TO'PLAM IBODATLAR TURLARI VA ULARNING TASNIFI PRINSIPLARI.....	173
31. Boboyev Temur Mahmadmurodovich ROLE OF SHORT HUMOROUS POEMS IN DIFFERENT CULTURAL BACKGROUNDS...	178
32. Ж.О. Каниязова Ш.СЕЙТОВТЫҢ «ЖАМАНШЫҒАНАҚТАҒЫ АҚТУБА» ҲӘМ Ш.ХАЛМЫРЗАЕВТЫҢ “ОЛАБЎЖИ” РОМАНЛАРЫНДА ТУБАЛАЎШЫЛЫҚ ДӘЎИРИНИҢ СУЎРЕТЛЕНИЎИ.....	184
33. Shukurov Foziljon Mahmadvovich TEMURIYLAR DAVRI SHOIRI - BISOTIY SAMARQANDIY G`AZALLARINING POETIKASIDA YANGILIKLAR.....	192

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Ж.О.Каниязова

Қарақалпақ мәмлекетлик университети

kaniyazova80@bk.ru

**Ш.СЕЙТОВТЫҢ «ЖАМАНШЫҒАНАҚТАҒЫ АҚТУБА» ХӘМ
Ш.ХАЛМЫРЗАЕВТЫҢ «ОЛАБЎЖИ» РОМАНЛАРЫНДА ТУБАЛАЎШЫЛЫҚ
ДӘЎИРИНИҢ СҮЎРЕТЛЕНИҢИ**

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6642951>

АННОТАЦИЯ

Мақалада көркем әдебиеттағы қурамалы кубылыс – типологиялық ұқсаслықлардың жүзеге келиу процесі қарақалпақ жазыушысы Ш.Сейтов хәм өзбек жазыушысы Ш.Халмырзаев дәретіушилиги мысалында үйрениледі. Еки жазыушының дәретіушилигине тән тийкарығы улыұмалықлар – өтиу дәуири ұақыяларын таңлауы хәм усы процесстеги қахарман санасындағы өзгерислерди сәулелендириуінде, сүўретлеп атырған ұақыяларға мүнәсибегинде, сүўретлеу принциплерин таңлауында, сюжет дүзиу, композиция қурыуында көринеди. Мақалада Ш.Сейтовтың «Жаманшығанақтағы Ақтуба» хәм Ш.Халмырзаевтың «Олабўжи» романлары үйренилип, олардағы типологиялық кубылыс қахарман образлары хәм сюжети менен байланыслы екенлиги анықланды.

Гилт сөзлер: роман, жазыушы, өтиу дәуири, қахарман, образ

THE DESCRIPTION OF THE PERIOD OF DEVELOPMENT IN SH. SEITOV'S "A STEEP TURN" AND SH. KHALMIRZAEV'S "HORROR" NOVELS

ANNOTATION

The article examines the phenomenon of compound phenomena in fiction - the process of realization of typological similarities on the example of the Karakalpak writer Sh. Seitov and the Uzbek writer Sh. Khalmirzaev. The main obstacles to the education of the two writers are the choice of the events of the transition period and the description of the changes in the consciousness of the protagonist in this process, the attitude to the events described, the choice of descriptive principles, the plot. The article studies Sh. Seitov's novels "A steep turn" and Sh. Khalmirzaev's "Horror" and it was found that the typological phenomenon in them is associated with the images and plot of the protagonist.

Key words: novel, writer, epoch, hero, image

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА В РОМАНАХ
Ш. СЕЙТОВА «КРУТОЙ ПОВОРОТ» И Ш. ХОЛМИРЗАЕВА «СТРАШИЛИЩЕ»**

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается феномен составных явлений в художественной литературе - процесс реализации типологического сходства на примере каракалпакского писателя Ш. Сеитова и узбекского писателя Ш. Халмырзаева. Основными препятствиями на пути воспитания обоих писателей являются выбор событий переходного периода и описание изменений в сознании главного героя в этом процессе, отношение к описываемым событиям, выбор описательных принципов, участок. В статье были изучены романы Ш. Сеитова «Крутой поворот» и Ш. Халмырзаева «Страшилище» и установлено, что типологическое явление в них связано с образами и сюжетом главного героя.

Ключевые слова: роман, писатель, эпоха, герой, образ.

"Тубалаўшылык" (застой) сөзи биринши рет М.С. Горбачевтың Орайлық Комитеттиң 27-съездиндеги баянатында қоланлығын хәм соннан кейин социал хәм гуманитар илимлер тараўында илимий айланысқа түскен [1].

Қарақалпақ әдебияттануында да «тубалаўшылык» сөзи көпшилик роман [2], повесть [3] хәм гүрриңлерде [4] таллаў процесинде илимий мийнетлерде ислетилген.

Қарақалпақ жазыўшысы Ш.Сейтовтың «Жаманшығанақтағы Ақтуба» хәм өзбек жазыўшысы Ш.Халмырзаевтың «Олабўжи» романларында тубалаўшылык дәўири, қайта қурыў хәм ғәрезсизликке ерисиў алдында жәмийетимизде жүз берген жәмийетлик, социал-экономикалық, сиясий проблемалар сәўлеленген.

Ш.Халмырзаевтың «Олабўжи» романы [5] хәм Ш.Сейтовтың «Жаманшығанақтағы Ақтуба» романы туўралы да бир қанша критикалық мақалалар [6], рецензияларда [7], пикир билдирилген. Сондай-ақ, Ш.Халмырзаевтың «Олабўжи» романы К.Шахобов [8], Ш.Сейтовтың «Жаманшығанақтағы Ақтуба» романы» П.Нуржанов хәм Г.Бегмуратовалар [9] тәрәпинен изертленилди.

«Олабўжи» романының бас қаҳарманы Ултан тарийх-археология факультетин питкерген. Дәслеп илимий-тексерий институты хызметкерлери қатарында әйемги Марвда тексерий жұмысларына қатнасқан. Соң ўәлаят газетасының хожалық бөлимінде ислеген. Үш жылдан берли аўыллық мектепте тәбияттануыдан сабақ береді. Тәбият хәққинде мақала хәм эсселер жазып, ўәлаят хәм район газеталарында жәриялап турады, соның ушын ол жазыўшы сыпатында ўәлаятда танылып қалған. Роман сюжети жүдә қысқа мүддет, бир хәпте-он күн аралығындағы ўақыяларға қурылған.

Романда сәўлеленген проблемалар арқалы жәмийеттиң ыдыраўы себеплери көрсетилген. Өтиў дәўириндеги нызам өз күшин жойытқан жәмийетте инсанлар ара мүнәсибеттиң сүүретлениўи постсовет республикалар әдебиятында критикалық көзқарастан сүүретленген. Өзбек жазыўшысы Ш.Халмырзаев сыяқлы карақалпақ жазыўшысы Ш.Сейтов та бир қатар шығармаларында өтиў дәўири проблемаларын қәлемге алады. Жазыўшы инсанлар тәғдири сүүретлеў арқалы «инсан-жәмийет-мәмлекет» үшлигиниң өз-ара мүнәсибетин береді. «Жаманшығанақтағы Ақтуба» романында ХХ әсирдиң елиўинши хәм тоқсаныншы жыллар аралығында мәмлекет басқарыў системасында жол қойылған қәтеликлер, натуўры ислер ақыбетинде инсанылықтың жоғалыўы шаңарақ мәселелери, шаңарақтағы ер-хәял, ата-бала мүнәсибетлери арқалы көркем сәўлесин тапқан. Жәмийеттиң тийқарғы буўыны – шаңарақ. Шаңарақты ер басқарады. Шаңарақ басқарыўшысы руўхый азғын болса, шаңарақ ағзаларына да өз тәсирин көрсетеди. Жазыўшы Ш.Сейтов нәзеринде шаңарақ – бул үлкен мәмлекет. Егер шаңарақта тәртип-интизам болмаса, басқарыў жүдә қыйын кешеди. Жазыўшының усы шығармасынан шығаратуғын жуўмақ соннан ибарат, тәртип-интизамсыз жәмийеттиң де өмири узақ болмайды.

Мәмлекет тәрәпинен шығарылған нызамлар өз күшин жоғалтыўы ақыбетинде инсанлардың хуқықлары аяқ асты етиледи. Жәмийет турмысында мораллық қатнастардың бузылыўы ақыбетинде инсанлардың бир-бирине хұрмет-иззети жоғалады. Ш.Халмырзаев хәм Ш.Сейтов өз романларында, мине, усындай әҳмийетли мәселелерди ортаға қояды. Романға таңланған ўақыялар хәм қаҳарманлар тәғдири усы мәселелер әтирапына қурылған Бул еки

романда сүүретлеген темасы, проблемасы, қахарман образлары хәм ўақыяларға болған авторлық позициясы уқсас болған менен олар бир-бириниң көширмеси емес. Ш.Сейтовтың «Жаманшығанақтағы Ақтуба» романында сүүретленген тубалаўшылық дәўири ўақыялары оның бир неше поэзиялық хәм прозалық шығармаларында да сүүретленеди. Ал жазыўшының «Жаманшығанақтағы Ақтуба» романындағы ўақыялар тарийхый дәўирдиң сийасий өзгерислери менен байланыслы болып, усы өзгерислерге адамлардың мүнәсибетин (инсан хәм жәмийет) сүүретлеў арқалы тийкарғы идеяны ашып бередеди. Жазыўшы бул романда да ўақыяларды баянлаўда хронологияны сақламайды. Ўақыялар жүз берген ўақыты менен орны бойынша туўра келмейди. Ал Ш.Халмырзаевтың «Олабўжи» романында ўақыялар избе-из баянланады. «Жаманшығанақтағы Ақтуба» романы бир хәпте алдын болған ўақыя менен басланады хәм романдағы қахарманларға сыпатлама бериледи. Жазыўшының бундағы мақсети оқыўшыны шығармадағы ўақыяларға қызықтырыў. Бул жазыўшының дәретиўшиликтеги өзине тән усылы. Мысалы, «Жаманшығанақтағы Ақтуба» романның басланыўындағы «Буннан бир хәпте бурын болған еди» деген гәпти оқыған ўақытта оқыўшыда «не болған екен?» деген сораў өз-өзинен пайда болады. Романдағы авторлық баянлаўлар ишине қахарманлардың сөзлери (ойлары) өзиники болмаған гәп түринде киритиледи. Мысалы,

«Буны ең биринши – раймагтың баслығы Әмирхан билди. Қараса өзине таныс, бийтаныс баслықлардың жылтыр «Победа»лары... өтип баратыр, өтип баратыр?!»[10, Б.3]. Бул келтирилген үзиндидеги асты сызылған гәптер қахарман сөзлери есапланады. Қахарман сөзлерин авторлық баянлаўларға киргизиў арқалы қахарман хәққинда қосымша мағлыўмат бериўден «кутылады». Себеби бул келтирилген үзиндиде романның тийкарғы қахарманы Әмирханның жоқары лаўазымдағылар менен таныс-билислиги бар екенлиги хәққинда айтылады. Соңынан романның тийкарғы сюжети ўақтынша тоқтатылып, қахарманлар менен «таныстырылады». Бир қараста бул «таныстырыў» анық көзге тасланбайды. Мысалы,

«Енди, дүканда тұрып, Әмирханның берекети болмады. Өзи дүканда баслық еди, кабинетине кирди де, дүканның жақында алынған жүкшиси, Айбөрек деген дүканышы қызына өзи жақында үйлendirген Жердашты шақырды. Гәп қысқа болды:

-Дәрхал «Ақтуба»ға шап! Суў алыў қәўпи бар! Жамылгандайларын қалдырдағы, басқа-ийге тартар затларды буўып-түйип қойың, дүкан жабылыўдан мен де жетемен!» (10, Б.3). Бул романдағы тийкарғы сюжет баянлаўы усы жерде тоқтатылады хәм Жердаштың ким екенлигин «таныстырыўға» өтиледеди.

Роман сюжети қахарманлардың диалогынан қурылған. Романдағы Әмирхан менен Айбөректің диалогы арқалы олардың мақсетин бередеди. Айбөрек пенен Әмирханның ямаса Жердаш пенен Айбөректің диалоглары бирдей функцияға ийе. Айбөрек өзиниң тийкарғы ойларын Әмирхан тиккелей өзи айтады:

«...сен мықлы хәм абырайлы адамсаң, саған хәмме қатын сонлықтан таласады. ... сен танксен, қарсыласқан менен, бәри бир басып кетесең. Мен хәзирше саған кеўил бергеним менен Жердаштың жолына бас тиккен адамман, онын тик аяғына тұрып, өмирди түсинип кетиўи ушын хеш нәрседен де тайынбайман, өзиң менен неге жүргенимди де хәзир абайлаған шығарсаң!»(10, Б.16).

Романда автор тәрәпинен ойлап табылған жасалма эпизодлар, диалоглар дерлик жоқ. Хәр бир қахарман өз сөзин еркин айтады, роман текстинде хәр бир қахарманды сөйлеген сөзинен биллип алыў мүмкин. Бунда автор хәр бир қахарманның өзине тән сойлеў манерасына итибар бергенлигин көремиз.

Бул романдағы персонажларға тән типлик қәсийет – өз нийетине ерисиў ушын жаўызлықтан, зорлық етиўден, бирин-бири тонаўдан, бири-бирин езиўден хеш тайынбайды. Әмирханның өз нийети бар. Ол келген тексеріўшилерге сулыў келиншеклерди «қараңғы қонаққа берип» дүканында саўда исин жүргизбекши. Ал, дүкандағы «сулыўлар» зәрүрликтен хәм илажсызлықтан Әмирханның қанатына тығылады. Әмирхан образы диалогларда, ис-хәрекетлери, портрети, монологларда, авторлық сыпатламаларда хәм басқа персонажлардың әңгимелеринде ашылып барады. Әмирхан Жердашты дүканына қараўыл етип алып, өз

жынаятына шерик етеди. Оның ойынша, хұкімет басшысы күнде өзгеріп турған пайытта қадағалау пәсейеди. Соннан пайдаланып, өз дүканындағы қымбат бақалы затларды өз пайдасына сатыу. Өз дүканын өзи тонаған соң Ақтуба ауылындағы мектептің физиги Гүлімбай Нағметович пенен дүканға «өрт тийгизеди».

Әмирханның түсинигінде хұкімет *«ең үлкен жеке меншик ийеси! Ең үлкен тонаушы, заводты, фабриканы, жерди, сууды, тауды-тасты, хәтте мына жердиң астындағы көмир не болғай, бәрін адамлардан тонап алып қойды? Бай жасауың ушын не қылыуың керек? ... урыны қарақшы басты қылсаң...»*. Сонлықтан ол қолай пайыты келсе дүканды затларды өзлестиріп, мал-дүнья арттырыуды ойла йды. Романдағы дүканды өртеу ұақыясы арқалы тубалаушылық дәуирине тән инсанлар психологиясы ашып берілген. Әмирханның өз дүканын «тонауына», өртеуине хұқық қорғаушы органлар да бийпәрәа. Жердаш, мектеп муғаллими, Гүлімбай Нағметович Әмирханның бул «исине» жәрдем береді хәм хызмет ҳақысына жүз мың ақша алады.

Әмирхан бул жынаяты менен шекленип қалмастан, өзи өзлестирген затлар ушын өз дүканшысы Оразгүлди қаматып жибереди. Сондай-ақ, дүканды өзи тонап өзи өртеткен қылмысын айтқаны ушын Нөкербайды, Турдыбай шайыр жалахор деп қаматып жибереди.

Роман сюжетине кирип келген қахарманларды сыпатлап беріу (оның кимлиги хәм қандайлығы) бәрхама автордың үлесине тийисли емес. Егер де бир ямаса еки қахарман образына байланыслы ұақыялар баянлау керек болса, онда автор қахарманды таныстырыуды өзи ұазыйпасы етип алады. Ал егер де қахарманлар топланып отырған орынды сүүретлеп беріу керек болса, онда ол орындағы топланған қахарманлардың сөйлесіулері пайытында өзлери ҳаққында айтып беріу ұазыйпасы жүкленеди. Мысалы, Ақтуба ауылындағы хәр жақтан көшип келген көкнаршы ғаррылардың образын автор олардың өз-ара сөйлесіулері арқалы ашып береді. Қахарманлардың сөйлесіулері романды реаль турмысқа әдеуір жақынластырады.

«Олабұжи» романы ұақыялары Ултан образы этирапына жәмлестирілген. Роман райком секретары Тоқлыбай Қошқаровтың мектеп ремонты мәселесінде, ҳаслында болса Ултан хәм Бәхәрди ушырастырыу мәқсетінде Ултанды қабыллауына шақырыуы менен басланады. Ауыл мектеби нешше жыллардан берли ремонтланбаған, дийуаллары қулайын деп тур. Коридорлары, класслары полланбаған, ысытуу системасы улыума жоқ. Мине, усы жағдайды жүдә жақсы билсе де, совхоз директоры неше жыллардан бери мектеп ремонтына улыума дыққат қаратпайды.

Ултан Тоқлыбай Қошқаровтың қабыллауына баратырғанда, жолда мусор төгілген салмаларды көрип өкинеди: «Бул дүнья мусорға толып кетпесе деп қорқаман... – буулығып деди Ултан. – Бул – қорқынышлы! Бизде шығындыны жоқ ететуғын технология жоқ... – Соң тик нәзер менен Алатауға қарады. – Бирақ ракета базаларын қурыуды бес қолдай билемиз!»[11, Б.24]

Алатауға ракета базасы қурылған. Тауда қандай да бир кән қыдырып, портлатыу ислери кетип атыр. Мыңлап аршалар набыт болған. Дем алыуға шыққан әскерийлер таудағы жәниуарларды атып, мәзи кеуилхошлық етеди. Шығармада Ултанның, мине усындай әскерийлер менен дусласқанын сүүретлейтуғын орынлар да бар.

Ултан районда жұмыссызлар көбейгенин де аңлап жетеди. Ултанды мектеп китапханасының ауҳалы да тәшүишлендиреди: *“китапхананың ашылыу-ашылмауы Ботабай Суўпиевичтиң (совхоз директорының – Ж.К.) кишкене ҳаялына байланыслы. Оның ҳаялы китапханашы дә... Буның үстине китап фонды да жүдә аз! ...Орысша китапларға толып кеткен...”*[11, Б.28]

Оқытушы хәм оқыушылар он үшінши сентябрден көмекке шығарылады, еки айлап теримде жүреди. Жоқары класс оқыушылары август ақырында пишен ораққа алып барылады. Балалар мийнетинен пайдаланыу әдеттеги жағдайға айланып қалған.

Ултан менен амбулатория врачы Бәхәрдиң диалогынан белгили болғанындай, пахтаға самолёттан дәри себилиуи ақыбетінде сары ауырыуға шатылған адамлар, балалар оғада көбейген. Бирақ докторлар буны жасырыуға, жалған мағлыумат жазыуға мәжбүр.

Райондағы руұхый кеселликлер емлеұханасы директоры Берди тентектің айтыуынша, ол жердегі наұқаслардың отыз пайызы хаслында сау адамлар, яғный әмелдегі сиясатты өзи биліп-билмей критикалаған ямаса партия хәм хұкимет басшыларына жақпай қалған адамлар. Шығарма ақырында Ултан да мине, усы адамлар қатарына жибериледи.

Совхоздағы хәр бир сүриұде жүз елиу этирапында қой камомады бар. Бул камомад шопаннан-шопанға өтип жүребереді. Ақыбетінде болса мине, усы камомад себепли Ултанның атасы, айыпсыз Султан баба да жууапкершиликке тартылады.

Интернационализм нықабы астында миллий кәдириятлар, үрип-әдетлердің жүдә кәдирсизленип, кемситилиуи әпиұайы халға айланған. Бул жұмыстың әмелге асырылыуы әллекашан миллеттің өз ишинен атайлап таярланған манқуртларға – райкомның идеология бойынша орынбасары Махфират Эгамқуловаға тапсырылған («Жаманшығанақтағы Ақтуба» романында да хаял образы) (Қызылмазардағы зияратхананың бузып тасланыуы, шапан хәм тақья, улыуыма, миллий кийимнің қадаған етилиуи).

Жоқарыда көрсетіп өтилген социаллық проблемалар кескинлесип, шешилиуи жүдә зәрүр жағдайға келген болса да, оларды әмелге асрыуға тийисли жууапкерлер – райком секретары Тоқлыбай Қошқаров, совхоз директоры Ботабай Суұпы бир де бир унамлы өзгерис ислеуге хәрекет етпейди, ал керисинше совхоз директоры Ботабай Суұпы тау арасында ертеклердегі патшалардың сарайы сыяқлы дача қурып алған. Романдағы дәуір, жәмийетке, инсанларға, ұақыяларға болған көзқараслар Ултанның монологлары, диалогларында берілген. Дерлик қахарманларға авторлық сыпатламалар ушыраспайды. Автор қахарманлар образын я Ултанның нәзери арқалы ямаса қахарманлардың ис-хәрекетлери, диалог хәм монологлары арқалы ашып берген. Романдағы мектеп ремонтының қолға алыныуында райком секретарының «жасырын нийетлери» менен байланыслы екенлиги ең соңында мәлим болады. «Олабұжи» романындағы Тоқлыбай Қошқаров образы минез-құлқы, хаял-қызларға мүнәсибети жағынан «Жаманшығанақтағы Ақтуба» романындағы Әмирхан образын еслетеди. Еки жазыушы өзи таңлаған қахарманларына исим таңлауда да бирдей усыл таңлаған: шығарманың идеясы, қахарманның орталықтағы абырайы, минез-құлқы, пейли, лауазымын нәзерде тутқан. Тийкарғысы, Тоқлыбай Қошқаров («Олабұжи») «мектеп ремонты» режесин ойлап тапса, Әмирхан «әмеңгерсизлерге кәуендерлик етиу» арқалы некесиз хаялларын өзине жақын адамларға басын қосады. «Олабұжи» да «реже» бойынша той болып, Ултан менен Бәхәр шаңарақ курса да, Тоқлыбай Бәхәр менен байланысын үзбейди. Олардың бул мүнәсибетлерин көзи менен көрген Ултанның кутылыуы ушын Тоқлыбай Қошқаров оны руұхый кеселликлер емлеұханасына «жибереди». Ал «Жаманшығанақтағы Ақтуба» да жазыушы қахарман образын сол дәрежеге жеткереди, олар инсанийлық қәсийетлерден айрылған, ар-намыссыз хәм хұждансыз етип сүүретленеди. Шығарма қахарманы Жердаш өз хаялы Айбөректің қыянетлерин кешире алады. Олар екеуи бул ислерди Әмирханды жеңиу, оннан озыу ушын ислейди. Мысалы, Айбөрек күйеуи Жердашқа: *«Хәзирше өзиң хеш нәрсени келистире алмайсаң, Әмирханға құл болыу маған да жақпайды, бирақ басқа иләжымыз жоқ, Әмирханнан ала жипти кесетуғын ұақытты өзим айтаман, соған шекем тигислигиңди билдирсең, бул – жауыз адам, жоқ қылып та, қууып та жибереди!..»* (10, Б.62) -дейди. Бул Айбөректің режеси. Жазыушының романдағы қахарманларға болған позициясын анық көзге тасланбайды. Хәр бир қахарман өз исин дурыс деп есаплайды. Мысалы, Айбөрек иплас ислерин жасаған дәуір хәм социаллық турмысы менен байланыслы деп есаплайды. Ал Әмирхан байлық арттырыу және бир перзент зарында хаял-қызлар өз этирапына топлайды.

Ал «Олабұжи» романы қахарманы болса сауатлы, жоқары мағлыұматлы. Алыс тау аұылындағы мектепте тарийх пәнинен оқытыушы. Жазыушы Ултанның жасау жағдайын сүүретлеу арқалы оның образына тән инсанийлық қәсийетлерди береді: ол тәбият шайдасы, байлыққа, хәмелге қызықпайды. Бул образдың екінши тәрәпи Тоқлыбай Қошқаров пенен Бәхәрдің диалоглары арқалы ашылады. Яғный бул екеуи дүзген реже ақыбетінде Ултанның хұжданлы, намыслы екенлигин көрсетеди.

Шығарманың сюжет линиясы Ултан образы менен байланыссы болса да, профессор Умарали Нарматов өз мақаласында Тоқлыбай Қошқаров образына тийкарғы дыққатты қаратады:

«Қызығы сонда, район көлемінде партия сиясатын алып барыуы керек болған, әмелде жоқарыда белгиленген буйрықларды сөзсиз орынлайтуғын хәм ислететуғын бул басшы хызметкер негизінде партия сиясатын, исенимин қабыл ете алмайды. Ол бул дүзимнің бюрократияға, қағазбазлыққа тийкарланғанлығын, мәмлекетлик дүзимнің тырнағы бос екенлигин, оны зулым хәм жауызлық қураллары ғана услап турғанлығын жақсы аңлайды. ...Лекин, бәри бир, атқарыушы хызметкери сыпатында бул қәте, әдалатсыз сиясатты избе из дауам еттире береді, усы хәкимияттың қулы екенін, тек ерде отырғанын хәсла умытпайды, умыта алмайды».[12, Б.187]

Демек, айтыу мүмкин, Тоқлыбай Қошқаров дүзимге «садық қулардан» бираз айырылып турады. Ол кризиске бет бурып атырған бул дүзимнің мәнисин жүдә жақсы аңлайды. «Қуласы, гәпимнің мәнисі сол, биз бул империядан... ауа, оның қолынан қутылып шығыуымыз ушын бир атом урысы керек болады. ...Жериу аспан... ұас-ұайран болыуы керек. Өзи де бир бәле болады-да, лекин кейин биз ғәрезсиз боламыз!

Ултан аңырайып қалды: негедур бул адам... хызметкер – райкомның биринши секретары сондай гәплерди...

...айтып атыр?

Я, тоба!» [11.]

Ботабай Суұпы хәм Тоқлыбай Қошқаровқа Ултанның көзқарасынан сыпатлама бериледи. Ултан шығармадағы барлық қатнасыушылар хәққинда характеристика бере алады. Өз көзқарасына, пикирине ийе зыялы инсан образы. Бирақ Тоқлыбай Қошқаровты жақсы билетуғын, нийетин аңлаған қахарманның шығарма ақырына дейин тезлетилген «той» режесіндеги мақсетин аңламағаны исенимсиз. Жазыушы тубалаушылық дәуири иллетлерин сүүретлеуге берилип, қахарманның өз тәдири, келешегі хәққиндағы жуумаққа келиуин (Бәхәрди бир көриуден, ол тууралы хәш нәрсе билместен үйлениуге ыразы болыуы) жүдә тезлестирип жиберген. Нәтийжеде романның кейинги бөлимлерінде Ултанға байланыссы ұақыялар үстиртин баянланады. Көбинесе, Тоқлыбай Қошқаровтың Ултанды жоқ қылуы режелери әмелге асырыуы менен байланыссы ұақыяларға орын бериледи.

Ш.Халмырзаев хәм Ш.Сейтовтың қахарман образын жаратыуда қолланылған көркемлик әмеллерин үйренгенимизде де олардың дәретиушиликтеги ұқсаслықтарын көремиз. Мысалы, қахарман диалоглары арқалы олардың образларын жаратады. Хәр бир қахарманның сөйлеу өзгешелигин, сөйлеу тонын диалогларда бере алады. Яғный диалог басланыудан қайсы қахарманға тийисли сөз екенлигин аңлау мүмкин. Себеби жазыушы өз романына таңлаған қахарманлар өз қарасына, пикирине ийе. Жазыушы қахарманларға тек авторлық сыпатлама берип қоймастан, оны билетуғын этирапындағы қахарманлардың қарасларынан да характеристика береді. «Олабұжи» романында Ултанға авторлық характеристика, портрети сүүретлеп берилсе, Тоқлыбай Қошқаров, Ботабай Суұпы образларына Ултан нәзеринен қаралады.

Ш.Халмырзаев хәм Ш.Сейтовтың бул романларындағы портретлик сыпатламалар қахарманлардың сыртқы көринисіндеги белгилер жыйнағы емес, ал онда қахарманға тән характерли деталлар, қахарманның ишки дүньясындағы өзгерислерди сәулелендириу басқышына жеткерилген. Оларда қахарманның портретлик сүүретлеулері тек авторлық баянлауларда, гүрринши хәм баянлаушы тәрәпинен үшінши бетте берилип қоймастан, персонажлардың бир-бирине берген сыпатламалары түрінде де, диалогларда хәм монологларында да биринши хәм үшінши бетте бериледи. Бул романлардағы портретлик сүүретлеулерде қахарманның жасы, кәсип-кәри, характері, психикасы, руұхый халаты, хәттеки дәуирге тән белгилер де анық көринеди.

Өтиу дәуири проблемаларын, ұақыяларын, қахарманлары образларын сүүретлеуде Ш.Халмырзаев хәм Ш.Сейтов дәретиушилигинде ұқсаслықлар мынада:

1. Еки романда да ўақья кишкене бир аўылда болып өтеди. Ш.Халмырзаев тубалаўшылық дәуири ақыбетлери хэм жаңа дәуирге өтиў ўақьяларын унамлы қахарман (Ултан) образына этирапында сүүретлесе, Ш.Сейтов роман ўақьяларын үш шаңарақ (Әмирхан, Жердаш, Нурлеспес шаңарақлары) турмысы пенен байланыслы сүүретлейди.

2. Еки роман ўақьялары да композициялық жақтан ретроспектив усылда жайластырылған. Еске түсириў, монолог, диалог, қысқа гүрриң ямаса 3-беттен авторлық шегинислер арқалы өтмиш ўақьялары хәзир болып атырған ўақьялар менен параллел бериледи.

3. Еки романда да ўақьялардың кейинги раўажланыў барысына ишара болатуғын ўақьялар менен басланады. Ш.Халмырзаев бас қахарман Ултанның тәғдирин «Қоңыр айыў» китабындағы сюжет пенен байланыстырады, ал Ш.Сейтов Әмиўдәрьяның бир аңғары Қызкеткен каналының тасыўы, ағыстан бөлинип қалыўы хэм көмилиўи арқалы роман ўақьяларының раўажланыў барысын алдынан белгилеп отырады.

4. Өтиў дәуирин сүүретлеўде ески хэм жаңа дәуирге тән белгилер, өзгешеликлер қахарманлар образына жәмлеп бериледи. Мәселен, қахарманларда типлик белгилер анық көринеди. «Олабужи» да Тоқлыбай Қошқаров хэм Ботабай суўпы хэм «Жаманшығанақтағы Ақтуба»да Әмирхан жаўыз, залым, хәмелпараз қахарман образлары.

5. Еки романда да ўақьялар сүүретлеўинен көре қахарманлардың мүнәсибети, көзқараслары тийкарғы орынға шығарылған. Авторлар шығарма хәккында жуўмақ шығарыўды оқыўшының өзине қалдырады.

6. Авторлар романларда қахарманлар өмирин кең масштабта сүүретлеўден ўаз кешип, қахарман өмириндеги оның характерин жаратыўға тийкар болатуғын бөлегин (дәуирин) таңлайды. Сол пайытта қахарманлардың дәуирлик, турмыслық проблемаларға ямаса басқа персонажларға, предметлерге мүнәсибетин көрсетиўге умтылады.

7. Еки романда да авторлық позиция ўақьялар, характерлерге синдириледи. Жазыўшылар өзлери сүүретлеп атырған қахарман яки ўақьяларға ашық–айдын позициясын билдирмейди. Керисинше, сүүретленип атырған ўақьялардың тәбийийлигин сақлаған ҳалда, сол ўақьялардың жүз берийин инсан характери менен байланыстырады. Бул ўақьялардан жуўмақ шығарыў китап оқыўшысының үлесине тийисли.

8. Еки роман жуўмағындағы қысқа мағлыўматлар арқалы жазыўшылар биринши топардағы персонажлардың, әсиресе, Тоқлыбай Қошқаров («Олабужи»), Әмирхан, Жердаш («Жаманшығанақтағы Ақтуба») типиндеги адамлардың жәмийеттеги социаллық-сиясий жағдай өзгериўи менен тап хәмелеон сыяқлы тонын өзгертип, заманға тез бейимлесип, ески дүзимнен арттырған тәжирийбелери бойынша жасаўды даўам еткенлигин айтып өтеди.

9. «Олабужи» романында Хуррам, Закир Орынов, Дунё, («Олабужи») «Жаманшығанақтағы Ақтуба»да Бийбираба, Сазтурған киби қахарманлар да өтиў дәуириниң өзгерислеринен шетте қалмайды. Бундай жағдайда олар қандай да бир ис етиўге, әдалатсызлыққа қарсы турыўға умтылады. Олар пүткиллей унамлы сыпатлары менен көринбестен, өзине жараса кемшиликлери, қәтеликлери менен сүүретленеди.

Бул еки жазыўшы – Ш.Сейтов хэм Ш.Халмырзаев дәретиўшилигиндеги типологиялық уқсаслықларды олардың жасаған социаллық орталығының бирдейлиги хэм көзқарасларының бир-бирине жақынлығы менен түсиндириў мүмкин.

Пайдаланылған әдебиетлар:

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki>. (15/05/2022).
2. Нуржанов П. Қарақалпақ романы поэтикасы. Сюжет хэм композиция (1970-2000-жыллар). Филол.илим.докторы илимий дәрежесин алыў ушын жазылған дисс. Нөкис, 2020.
3. Сагидуллаева Ж. Қарақалпақ повестьлеринде стиллик изленислер. –Нөкис: 2020, 120 б.

4. Ктайбекова З. Ғәрезсизлик дәўири қарақалпақ гүрриңлериниң поэтикасы. Филол.илим.бой. философия докторы илимий дәрежесин алыў ушын жазылған дисс Нөкис-2021.
5. Каримов Ҳ. Бугунги насрнинг хусусияти ва тамойиллари // Шарқ юлдузи, 1993. – №3. – Б.156-163; Норматов У. Умидбахш тамойиллар // Шарқ юлдузи, 1993. – №10. – Б.187;
6. Султанов Қ. Проза ма яки басқа ма? // Қарақалпақстан жаслары. 1993. 7-январь; Пазылов А. Кемпири тири болғанда ... // Еркин Қарақалпақстан. 1993-жыл. 21-август;
7. Есенов Ж. Ғәзеп пенен жазылған роман // Еркин Қарақалпақстан. 1993. 20-февраль. –3 б.
8. Шаҳобов К. Ҳозирги ўзбек насрида ўтиш даврининг бадий талқини (Шукур Холмирзаев асарлари мисолида).филол.фан.буйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. Фарғона, 2019.
9. Нуржанов П. Қарақалпақ романы поэтикасы. Сюжет ҳам композиция (1970-2000-жыллар). Филол.илим.докторы илимий дәрежесин алыў ушын жазылған дисс. Нөкис, 2020; Бегмуратова Г. Ғәрезсизлик дәўири қарақалпақ романларында фольклоризмлер. Филол.илим.бой. философия докторы илимий дәрежесин алыў ушын жазылған дисс Нөкис-2019.
10. Сейтов Ш. Жаман шығанақтағы Ақтуба. Роман. –Нөкис: Қарақалпақстан, 1992. 560 бет
11. Холмирзаев Ш. Олабўжи // Шарқ юлдузи, 1992. – №1. – Б. 24.
12. Норматов У. Умидбахш тамойиллар // Шарқ юлдузи, 1993. – №10. – Б.187.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000